

О ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА

Икрамова Шахло

PhD свободный соискатель НУУз.

Преподаватель Гёте-Института, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8350975>

Аннотация. В данной статье раскрываются подходы и методы анализа семантики слов, такие как теория лексического смысла, теория концептуализации, теория семантического поля, дистрибутивный подход, прототипический подход. Семантика является сложной проблемой изучения значения, она включает отношения между словами, идеями и вещами, а также отношения между словами с похожим значением. Существует различие между референцией, или отношениями между языком и миром, и смыслом, или отношениями между словами, имеющими сходное значение. Семантика также исследует, как наборы слов используются для классификации нашего опыта.

Ключевые слова: слово, лексическое значение, семантическая структура, подход к изучению.

Семантическая структура слова представляет собой внутреннюю организацию значения слова, которое зависит от его семантической составляющей. Изучение семантической структуры слова имеет важное значение для понимания языковой системы и ее функционирования.

Существует множество подходов и методов анализа семантики слов, которые помогают исследователям выявлять связи между словами и концептуализацию значений в языке.

Первый подход, основанный на теории лексического смысла, предполагает, что значение слова может быть разбито на несколько смысловых компонентов, которые взаимодействуют друг с другом для формирования полного значения слова. Этот подход используется для анализа семантики слов и выявления семантических связей между ними¹.

Второй подход, основанный на теории концептуализации, утверждает, что значение слова формируется на основе концепта, который связан с ним. Концептуализация – это процесс создания образа в голове человека, который связывает определенные понятия с определенными словами².

Третий подход, основанный на теории семантического поля, считает, что слова не имеют единичного значения, а имеют значение только в контексте определенной области знаний или темы. Этот подход используется для анализа лексических единиц, которые связаны между собой семантически.

Существует также дистрибутивный подход к изучению семантики слов, который базируется на анализе контекста, в котором это слово употребляется. Согласно данному подходу, значение слова можно установить, исследовав его ближайших «соседей» в тексте или речи.

¹ Кнорина Л.В. Семантическая классификация и виды глагола // Семиотика и информатика. Вып.7.- М.: Изд-во АН СССР, 1976. – с. 78 – 96.

² Кобозева, И.М. Лингвистическая семантика Текст.: учебник / И.М. Кобозева. М.: Едиториал УРСС, 2004. – 2-е изд. – 352 с.

В научном сообществе также широко используются другие подходы к изучению семантической структуры слова. Например, прототипический подход основывается на исследовании типичных представлений о концептах, связанных с определенным словом

В целом, изучение семантической структуры слова является одним из важнейших направлений лингвистических исследований. Это позволяет установить, как люди формируют и воспринимают значения слов, а также как они используются в языке для передачи информации и общения.

В речевых оборотах обыденной жизни слова «значение» и «смысл» считаются синонимами, однако в лингвистике они имеют отличное значение. Смысл слова – это когнитивное значение, определенное его местом в семантической системе языка. Например, слово «комедия» означает забавную пьесу, в отличие от «трагедии», которая представляет собой серьезную пьесу, имеющую дело с плохой, жестокой или вредной стороной человеческой природы. Слово «опера» относится к пьесе, в которой поются все слова, а «музыкальная» означает пьесу, в которой пение сочетается с танцами и речью актеров, чтобы рассказать, как правило, романтическую историю. Согласно словарю «Macmillan English Dictionary for Advanced Learners», значение слова определяется как вещь, действие, чувство или идея, которые представляет слово. Однако, по мнению Дж. Р. Ферта, оно практически всегда зависит от контекста, в котором слово используется.

В лингвистике различают два основных типа значений слов: грамматические и лексические.

В отличие от грамматического значения, лексическое значение одинаково во всех формах слова. Например, слова «писать – пишет – писал – писало» имеют разные грамматические значения времени и лица, но один и тот же смысловой компонент, который обозначает процесс записи слов на бумагу. Это лексическое значение слова, которое можно описать как языковую единицу, которая повторяется во всех формах слова и во всех возможных распределениях этих форм³.

Лексическое значение слова имеет два вида: денотативное и коннотативное.

Денотативное значение – это смысл слова, который связан с отношением слова к субстанции или ее определенным характеристикам внешнего мира. Например, денотативное значение слова «кошка» – это небольшое домашнее животное с мягкой шерстью, которого держат в качестве домашнего питомца или для ловли мышей.

Коннотативное значение слова – это компонент, который несет в себе некоторую стилистическую ценность слова, его эмотивный заряд, связанный с эмотивной ассоциацией, которую вызывает слово. Это экспрессивная часть значения, которая не обязательно присутствует в слове.

Металлы имеют устойчивые коннотации, производные от их индивидуальных качеств. Слово «золото» ассоциируется с большой ценностью, железо и сталь означают силу, латунь – смелость, свинец – медлительность или вес.

Семантика является сложной проблемой изучения значения, поскольку она включает отношения между словами, идеями и вещами, а также отношения между словами с похожим значением. В этом контексте часто проводится различие между референцией,

³ Москальская О.И. Грамматика текста (пособие по грамматике немецкого языка для ин-тов и фак. иностр.яз.). – М.: Высшая школа, 1981. – 183 с.

или отношениями между языком и миром, и смыслом, или отношениями между словами, имеющими сходное значение. Семантика также исследует, как наборы слов используются для классификации нашего опыта. Джеффри Хьюз отмечает, что в английском языке «черный» и «синий» обозначают разные цвета, тогда как в древнескандинавском термин *bla* использовался для обоих; в русском языке, однако, есть два разных термина для обозначения «синего»: голубой для голубого и синий для темно-синего, как лазурный и фиолетовый. Призма цветовых терминов имеет тенденцию расширяться со временем и культурными контактами: исторически черный, белый, красный, желтый и зеленый имеют англосаксонское происхождение, но синий, коричневый, оранжевый, лазурно-фиолетовый вошли в словарь из нормандского французского⁴.

Несмотря на это, семантика также может быть предметом культурных дискуссий и дебатов. Например, существуют различные точки зрения на соотношение между словом и его значениями. Некоторые исследователи считают, что слово и его значение являются неразрывно связанными, в то время как другие утверждают, что значение слова может быть независимым от самого слова и зависеть от контекста использования.

Помимо этого, многие слова имеют не только денотативное и коннотативное значение, но и множество ассоциаций и переносных значений, которые могут варьироваться в зависимости от контекста. Например, слово «рука» имеет прямое значение органа человека или животного, но также используется в переносном значении, как «рука помощи», «рука дружбы», «рука управления» и т.д.

Грамматическое значение связано с выражением в речи отношений между словами, а лексическое значение представляет реализацию понятия средствами конкретной языковой системы.

Несмотря на то, что слова «столы», «стулья», и «кусты» обозначают совершенно разные предметы, у них есть общий элемент, являющийся грамматическим значением множественного числа. Таким образом, грамматическое значение можно определить как компонент значения, повторяющийся в идентичных наборах индивидуальных форм разных слов. Например, значение времени в словоформах глаголов «просил» и «говорил», или значение падежа в словоформах различных существительных, таких как «девичья» или «ночная».

В современной лингвистике принято считать, что некоторые элементы грамматического значения можно идентифицировать по их распределению. Например, словоформы «спрашивает» и «говорит» имеют одинаковое грамматическое значение, поскольку они могут встречаться в одинаковом распределении, например, только после местоимений «он» или «она», но перед такими наречиями и словосочетаниями, как «вчера», «в прошлом месяце» и т. д.

Отсюда следует, что определенный компонент значения слова описывается при выделении его как части речи, так как разные части речи дистрибутивно различны. Частеречное значение слов, имеющих только одну форму, как, к примеру, у предлогов,

⁴ Klein E.A semantics for positive and comparative adjectives // Linguistics & Philosophy. 1980. – 4 (1). – P. 1-45.

наблюдается только в их распределении, например, при сравнении предложений «пришел (сюда)» и «в (на, под) стол».

References:

1. Кнорина Л.В. Семантическая классификация и виды глагола // Семиотика и информатика. Вып.7. – М.: Изд-во АН СССР, 1976. – С. 78-96.
2. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 352 с.
3. Козынцева У.Н. Социальный компонент семантики слова // Традиции и новации в гуманитарном и социально-экономическом исследовании: проблемы, методы, практики: Матер. Всероссийской науч. конф. студентов-стипендиатов Оксфордского Российского Фонда. – Екатеринбург, 2017. – С. 95-97.
4. Маклакова Е.А. Типы семантических компонентов и аспектноструктурный подход к описанию семантики слова. – Воронеж: Истоки, 2013. – 31 с.
5. Москальская О.И. Грамматика текста (пособие по грамматике немецкого языка для ин-тов и фак. иностр.яз.). – М.: Высшая школа, 1981. – 183 с.
6. Щетинина А.В. Характеристики человека в газетном дискурсе: опыт описания социальной лексики // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – № 8 (62): в 2-х ч. – Ч. 2. – С. 172-177.
7. Klein E.A semantics for positive and comparative adjectives // Linguistics & Philosophy. 1980. – 4 (1). – P. 1-45.